

Flourished State and Life in the Four Lands as in the Epic *Soolamani*

Dr. R. Sangeetha, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Tiruchirappalli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9844-7665>

DOI: 10.5281/zenodo.7583945

Abstract

“Soolamani Kappiyam” is one of the five minor epics of Tamil Literature (Kappiyams). The land is the basic factor for life. If there is no land, one cannot live. That is why our ancestors called the land the primary object. In the Kappiya grammar that “Thandiyalankaram” says, the characteristics of the land based on the meaning of country and city are important in the Kappiya. “Soolamani Kappiyam” is one of the five minor Kappiyams. There are many pieces of evidence that portray the flourished state and the life of the people living in the main four lands of Tamil Nadu. It can be seen in the epic “Soolamani”. Based on that, the purpose of this article is to study how the resources and united social life of the four lands in “Soolamani Kappiyam”.

Keywords: Flourished, State, Life, Four Lands, Epic, *Soolamani*.

References

- [1] Avai Duraisamy Pillai. *Soolamani Moolamum Uraiyum*. Saratha Pathippakam, Chennai-18, Third Edition, 2019.
- [2] M. Varadarasanar. *Tirukkural* (Text). Pari Station, Chennai.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சூளாமணி காப்பியத்தில் நானிலத்தின் வளமையும் வாழ்வும்

முனைவர் இரா. சங்கீதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9844-7665>
DOI: 10.5281/zenodo.7583945

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்களுள் ஒன்றாகத் திகழும் சூளாமணி காப்பியம் ஒப்பற்ற உயரிய காப்பியமாகும். நிலம் என்பது உயிர்கள் வாழ்வதற்கான அடிப்படை காரணி ஆகும். நிலம் இல்லையேல் உயிர்கள் வாழ முடியாது. அதனால் தான் நம் முன்னோர்கள் நிலத்தை முதற்பொருள் என்று அழைத்தனர். தண்டியலங்காரம் கூறும் காப்பிய இலக்கணத்தில் நாடு, நகர வருணனை என்பதின் அடிப்படையில் நிலங்களின் தன்மைகள் காப்பியத்தில் முக்கிய இடம் பிடிக்கின்றன. அந்த அடிப்படையில் சூளாமணி காப்பியத்தில் நான்கு நிலங்களின் வளங்கள் மற்றும் ஒன்றுபட்ட சமூகவாழ்க்கை முறை காப்பியத்தின் போக்கிற்கு எவ்வாறு துணையாக அமைகின்றது என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச் சொற்கள்: சூளாமணி, காப்பியம், நானிலத்தின் வளமை; வாழ்வு.

முன்னுரை

ஐஞ்சிறுங்காப்பியங்களுள் ஒன்றாகத் திகழும் சூளாமணி காப்பியம் ஒப்பற்ற உயரிய காப்பியமாகும். நிலம் என்பது உயிர்கள் வாழ்வதற்கான அடிப்படை காரணி ஆகும். நிலம் இல்லையேல் உயிர்கள் வாழ முடியாது. அதனால் தான் நம் முன்னோர்கள் நிலத்தை முதற்பொருள் என்று அழைத்தனர். தண்டியலங்காரம் கூறும் காப்பிய இலக்கணத்தில் நாடு, நகர வருணனை என்பதின் அடிப்படையில் நிலங்களின் தன்மைகள் காப்பியத்தில் முக்கிய இடம் பிடிக்கின்றன. அந்த அடிப்படையில் சூளாமணி காப்பியத்தில் நான்கு நிலங்களின் வளங்கள் மற்றும் ஒன்றுபட்ட சமூகவாழ்க்கை முறை காப்பியத்தின் போக்கிற்கு எவ்வாறு துணையாக அமைகின்றது என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சூளாமணி

ஐம்பெரும் காப்பியமாகிய சிந்தாமணிக்கு நிகராக வைத்துப் போற்றப்படும் காவியம் சூளாமணி. இது ஸ்ரீபுராணம் எனப்படும் ஆருகத மகாபுராணத்தை தழுவி இயற்றப்பட்டது. இதனை இயற்றியவர் தோலாமொழித் தேவர். இக்காப்பியம் ஏழாம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தது. சூளாமணி காப்பியம் 2331 பாடல்களையும் 12 சருக்கங்களையும் உடையது.

நாட்டுச் சருக்கம்

12 சருக்கத்தில் முதல் சருக்கம் நாட்டுச் சருக்கமாகும். இச் சருக்கத்தில் நானில வளம்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சுட்டப்படுகிறது. முதலில் நாட்டு வளம் என்ற பகுதியில் நாட்டின் வளம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது நீர்நிலைகளில் எல்லாம் தாமரை மலர்களின்தொகுதி காடு போல் காணப்படுகிறது. கயல் மீன்களின் கூட்டம் துள்ளிக்குதித்து திரிகின்றது. இல்லங்களில் பெண்களின் முகமோ செந்தாமரை போன்ற மலர்ந்துள்ளது .அதில் ஒளியையும் செவ்வாயையும் உடைய அழகிய கயல் மீன்கள் போன்ற கண்கள் மருண்டு நோக்குகின்றன என்பதனை ,

பங்கயம் காடு கொண்ட டலர்ந்த பாங்கெல்லாம்

செங்கய வினநிரை திளைக்குஞ் செல்வமும்

மங்கையர் முகத்தன மதர்த்த வாளரி

அங்கயற் பிறழ்ச்சியு மறாத நீரதே. (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 8)

என்ற வரிகள் சுட்டுகின்றன. வானில் இருந்து இறங்குவது போன்ற அருவிகளை கொண்டுள்ள குறிஞ்சி நிலமும் ,முல்லை கொடியில் பெருகிவரும் தேனானது நீர் அருவி போன்று காட்சி தரும் காட்டினை கொண்டுள்ள முல்லை நிலமும், நீலோற்பலம் என்ற நீர்ப்பூக்கள் மிகுந்து காணப்படும் வயல்களை கொண்டுள்ள மருத நிலமும், கடல் சேர்ந்த நிலமாகிய நெய்தல் நிலமும், என்ற நான்குவகை நிலமுடன் காணப்படும் நாட்டில் திருமகள் எழில்மிகு காட்சி தருகிறாள். இதனை, நானிலம் கலந்துபொன் னரலு நாடதே (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 12) என்று சுட்டுகின்றது.

குறிஞ்சி நிலம்

ஒலிகளின் சிறப்பு

குறிஞ்சி நிலம் குறித்த செய்திகள் ஐந்து பாடல்கள் இடம் பெறுகின்றன. குறிஞ்சி நிலத்தில் ஏற்படும் ஒலிகளின் சிறப்பு சொல்லப்படுகிறது .அதாவது அந்நாட்டின் ஒருப்பக்கம் முழுவதிலும் வீடுகளின் முற்றங்களில் முருகனை வழிபடுகின்ற பாடல்களின் ஒலியும், உயர்ந்த மலைகளிலிருந்து விழுகின்ற அருவிகளின் ஒலியும், போரில் வெற்றியை பெற்ற யானைகளின் பிளிறல் ஒலியும் ஒன்று சேர்ந்து மிகுதியாக ஒலித்துக்கொண்டிருக்கும் என்று குறிஞ்சிநில ஒலிகளின் சிறப்பு சொல்லப்படுகிறது .

முன்றி லெங்கு முருகயர் பாணியும்

சென்று வீழரு வித்திர ளோசையும்

வென்றி வேழ முழக்கொடு கூடிவான்

ஒன்றி நின்றதி ரும்மொரு பாலெலாம் (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 13)

மலர்களின் சிறப்பு

உயர்ந்த குன்றுகளில் எல்லாம் காந்தள் மலர்கள் அங்கை போல் பூத்துள்ளன. நெய்தல் மலர்கள் மலர்ந்துள்ளன. பெருமையை செய்யும் நட்சத்திரங்கள் போன்று வேங்கை மலர்கள் மலர்ந்துள்ளன. இம்மலர்கள் பெருகியதே தேனாகிய நெய் அக்குன்றமெல்லாம் பரவின என்று குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ள மலர்களின் சிறப்பு சொல்லப்படுகிறது.

கை விரிந்தன காந்தளும் பூஞ்சனை

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மைவிரிந்தன நீலமும் வான்செய் நாண்

மெய்விரிந்தன வேங்கையும் சோர்ந்த தேன்

நெய்வி ரிந்தன நீளிருங் குன்றெலாம் (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 17)

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் அறியலாகிறது.

பறவைகளின் சிறப்பு

உயர்ந்த சிகரங்களை உடைய குன்றின்மீது மழையைப் பெய்தற்குரிய பெரிய மேகங்கள் முழங்குந்தொறும், மயிலிறகினால் ஆன நீலவட்டம் என்ற பெரிய விசிறியை விரித்தது போன்று, மயிலானது தன் சிறகை விரித்துக் கூத்தாடும் காட்சி அம்மலையின் ஒரு பக்கத்தில் காணப்படும். இதனை,

நீல வாலவட் டத்தினி றங்கொளக்

கோலும் பீலிய கோடுயர் குன்றின்மேல்

ஆலு மாமழை நீண்முகி லார்த்தொறு

மாலு மாமயி லாலுமொர் பாலெலாம் (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 21)

என்ற அடிகளால் அறியலாம்.

விலங்குகளின் சிறப்பு

சந்தன மணம் வீசும் மலைச்சாரலில் ,ஆண் யானைகளின் கவுள்களில் வழியும் மத நீரில் மொய்க்கின்ற வண்டினங்களை கூந்தலை உடைய அழகிய பெண் யானைகள் காந்தள் குலைகளை வீசி ஓட்டும் ,ஆண் யானைகள் திணை முதலியவற்றை மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் காட்சியை,

காந்த ளங்குலை யாற்களி வண்டினம்

கூந்த லம்பிடி வீசக் குழாங்களோ

டேர்ந்து சந்தனச் சார லிருங்கைம்மா

மாந்தி நின்றுறங் கும்வரை மாடெலாம் (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 25)

என்ற வரிகளால் உணரலாம்.

முல்லை நிலம்

காடும் காடு சார்ந்த பகுதியும் முல்லை நிலமாகும் என் நிலத்தின் வளம் குறித்து ஐந்து பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. நாட்டின் ஒரு பக்கத்தில் ஆயர்கள் பெண்களை மணக்கும் பொருட்டு காளையை தழுவும்போது ஒலிக்கின்ற ஏறுகோட்பறையின் ஒலியும், கோவலர்கள் இனிய புல்லாங்குழலில் இசைகளின் வகைகளைக் கொண்டு எழுப்புகின்ற, கொன்றை பலத்தையும் துளைக்கின்ற இனிய இசையின் ஒலியும் என்று வருகிறது. இதில் முல்லை நிலத்தில் விழாவின் சிறப்பு சொல்லப்படுகிறது. இதனை,

ஏறு கொண்டெறி யும்பணைக் கோவலர்

கூறு கொண்டெழு கொன்றையந் தீங்குழல்

காறு கொண்டவர் கம்பலை யென்றிவை

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

மாறுகொண்டு சிலம்புமொர் மாடெலாம். (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 14)

என்ற வரிகள் விளக்குகின்றன.

மலர்களின் சிறப்பு

கொன்றை மலரும், குருந்த மரத்தின் மலரும் ,சிறந்த சாதி மலராகிய வெண்காந்தள் பூக்களும், நிழலும் நறுமணமும் தருவதற்காக முன்றில் பகுதியில் படர்ப்பிடப்பட்டுள்ள மணமிக்க முல்லை மலரும், தன்னிடம் வண்டுகள் நின்று தேனை உறிஞ்சும் வகையில் அதாவது பிறமலர்களுக்கு செல்லாமல் வெளியிடங்களில் மணம் வீசும் என்பதை,

கொன்றை யுங்குரந் துங்குலைக் கோடலும்

முன்றி லேறிய முல்லையம் பந்தரும்

நின்று தேனிரந் தூத விருந்தரோ

மன்ற லாமண நாறு மருங்கினே. (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 35)

என்ற பாடலின் மூலம் அறியலாம். அதைப் போன்ற முல்லைநில பறவைகளின் சிறப்பு, விலங்குகளின் செயல்,விளைந்த வளம் பற்றியும் உணர்த்துகின்றன. இதில் முல்லை நிலத்தின் அவரை வரகு முதலிய பயிர் வகைகளின் செழுமையை காண முடிகின்றது.

மருத நிலம்

வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும் மருதம் ஆகும். இந்நிலம் பற்றிய செய்திகளை ஐந்து பாடல்கள் இடம் பெறுகின்றன. முதலில் தெய்வமகளிரைப் போன்ற பெண்கள் ஆடுகின்ற கூத்தின் ஒலியும்,திரட்சியையுடைய கோழிகளை போரிட செய்வதன் மூலம் உண்டாகும் என்ற ஓசையின் செல்வமும், திருமணத்தின்போது இசைக்கப்படும் பேரிகைகளின் ஒலியும் வயல்களில் உண்டாகின்ற ஒலியும் அந்நாட்டின் ஒரு பக்கத்தில் இணைந்து எங்கும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும்.

அணங்க னாரன வாடன் முழுவமும்

கணங்கொள் வாரணக் கம்பலைச செல்வமும்

மணங்கொள் வார்முர சும்வய லோதையும்

இணங்கி யெங்கு மிருக்குமொர் மாடெலாம் (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 15)

இதேபோன்று மருதநிலத்தின் பறவை,விலங்கு போன்றவற்றின்பல்வேறு ஒலிகளின் சிறப்புகள் காணப்படுகின்றன.

நெய்தல் நிலம்

மற்ற நிலங்களில் உள்ளதைப் போன்றே நெய்தல் நிலம் பற்றிய ஐந்து பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. நெய்தல் நிலம் என்பது கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் ஆகும். அதில் மீன் பிடித்தல் என்பது பிரதான தொழிலாகும் .மரக்கலங்களை உடைய பரதவர்கள் இசைக்கின்ற இனிய பல இசைக்கருவிகளின் ஓசையும், பரதவர்களின் சிறுவர்கள் நாற்றமுடைய கடல்நீரில் திளைத்து விளையாடுவதால் எழுகின்ற ஓசையும், வெண்மையான மணல் பரப்பு

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நீண்டிருக்கின்ற கடற்கரை சோலைகளில் கடலலைகள் மோதுவதால் உண்டாகின்ற ஓசையும் அந்நாட்டின் ஒருபக்கத்தில் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கும்.

கலவ ரின்னி யமுங்கட லச்சிறார்

புலவு நீர்ப்பொரு பூணெறி பூசலும்

நிலவு வெண்மண னீளருங் கானல்வாய்

உலவு மோதமு மோங்குமொர் பாலெலாம் (சூளாமணி, நாட்டுச் சருக்கம், பா. 16)

மேலும் நெய்தல் குறித்த செய்திகள் சில பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன.

தொகுப்புரை

சூளாமணி காப்பியத்தில் நானிலம் என்ற தலைப்பின்கீழ் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய நான்கு நிலங்களில் இடம்பெறும் ஒலிகளின் சிறப்புகள் குறித்து இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட்டுள்ளது. மேலும் நானிலத்தில் விளையக்கூடிய பயிர்களின் வளத்தைப் பற்றியும் அங்கு வாழக் கூடிய மக்கள் சமூகம் ஒன்றுப்பட்ட அன்பான வாழ்வை வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதைப் பற்றியும் அறிந்துக் கொள்ள முடிகின்றது.

குறிப்புகள்

[1] ஒளவை துரைசாமிப் பிள்ளை. சூளாமணி மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை – 18, மூன்றாம் பதிப்பு - 2019.

[2] வரதராசனார் மு. திருக்குறள் உரை, பாரி நிலையம், சென்னை.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.